

Wenn sich religiöse und zivile Räume vermählen

Zur Ethik von Hochzeitsfotografien. *Von Marie-Therese Mäder*

Abstract Hochzeitsfotografie zeichnet sich durch eine stark konventionalisierte Bildsprache aus. Oft ist es schwierig auf den Bildern zu erkennen, ob es sich um eine religiöse oder eine zivile Zeremonie handelt. Wenn sich der Unterschied nivelliert, stellt sich bildethisch die Frage, welche Normen und Werte Fotos von Hochzeiten vermitteln. Daran schließt die bildanalytische Frage an, wie sich die Darstellungsebenen von zivilen und religiösen Bereichen angleichen. Anhand unterschiedlicher Bildmotive von 27 Paaren wird die fotografische Inszenierung des Paares und der Hochzeitsgesellschaft hermeneutisch medienethisch untersucht. Die Analyse zeigt, wie sich zivile und religiöse Räume und Riten in deren Darstellungsnormen in der Hochzeitsfotografie vermischen.

PD Dr. Marie-Therese Mäder ist Medien- und Religionswissenschaftlerin und lehrt im Fach Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, im Bereich von Religion und Öffentlichkeit an der Universität Zürich und Medienethik an den Fachhochschulen Bern und Graubünden.

Hochzeitsfotograf:innen gewinnen keine Wettbewerbe. Hochzeitsbilder gehören der Gebrauchsfotografie an wie dies bei Klassenfotos oder Passbildern der Fall ist. Es handelt sich um eine Darstellungstechnik, die ausgeprägten Konventionen folgt und in einem bestimmten Kontext entsteht. Die Fotos sind wichtig für das Brautpaar, seine Gäste und diejenigen, die das Ereignis verpasst haben, um sich an das Ereignis zu erinnern. Die Erinnerung an das Ereignis anhand der Fotos wird oft als eine der wichtigsten Funktionen von Hochzeitsbildern verstanden. In Anbetracht ihrer weiten Verbreitung ist es deshalb erstaunlich, dass sie im Olymp der Kunstfotografie so wenig Anerkennung finden.

Mit der zivilen Hochzeit ändert sich der legale Status der Brautleute, der je nach Land unterschiedlich ist. Eine zivile Hoch-

zeit findet auf dem Standesamt statt und wird von einem oder einer Beamt:in, die staatlich dazu berufen ist, durchgeführt.¹ Auch in einer religiösen Zeremonie verändert sich der Status für das Individuum, das Paar und deren Gemeinschaft. *Religiös* wird im Kontext einer religiösen Tradition verwendet, bei der die Zeremonie zumeist von einem oder einer Spezialist:in, dem oder der Zeremonienmeister:in, durchgeführt wird. In vielen Fällen findet während der Zeremonie ein Bezug zu einer transzendenten Dimension statt, sei es sprachlich, mittels einer symbolischen Handlung oder beidem. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das Brautpaar gesegnet wird. Bei der Segnung wird auf eine nicht-menschliche Instanz, die nur symbolisch vermittelt werden kann, verwiesen.

Hochzeitsbilder stellen oftmals ausgiebig das Ritual dar. In den meisten Fällen steht die Zeremonie auch im Zentrum eines Fotoalbums, obwohl sie zeitlich in der Regel nur einen kleinen Teil der ganzen Feier ausmacht. Die Bilder geben in den Fotoalben die rituelle Struktur wieder. Doch am meisten Fotos finden sich vom Moment der Trauung und auch die Videosequenz dazu ist am längsten im Vergleich zum Rest des Festes. Die Bilder sind so stark konventionalisiert, dass es oft schwierig zu unterscheiden ist, ob es sich um eine religiöse oder eine zivile Zeremonie handelt. Der Unterschied kann sich nahezu nivellieren. Aus bildethischer Perspektive führt das zu der Frage, welche Normen und Werte die Fotos von Hochzeiten egal welcher Art vermitteln. Bildanalytisch gilt es zu fragen, wie sich die Darstellungsebenen von zivilen und religiösen Bereichen angleichen. Im Folgenden wird anhand unterschiedlicher Bildmotive die fotografische Inszenierung des Paares und der Hochzeitsgesellschaft im Raum analysiert.²

Hochzeitsbilder sind so stark konventionalisiert, dass es oft schwierig zu unterscheiden ist, ob es sich um eine religiöse oder zivile Zeremonie handelt.

- 1 Inzwischen werden von vielen Städten und Gemeinden zivile Trauungen auch an anderen Orten als dem Standesamt angeboten, z. B. in historisch bedeutsamen Sälen oder Parks.
- 2 Im Beitrag „For Ever and Ever the Perfect Wedding Picture“ arbeitet die Autorin des Beitrags eine Theorie aus, die das Verhältnis zwischen dem Raum und dem Ritual in Hochzeitsfotografien ausarbeitet. Diese sogenannte „locationship“ zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass religiöse und zivile Hochzeiten in den Hochzeitsbildern viele Ähnlichkeiten aufweisen, indem sich zivile Räume den religiösen angleichen (vgl. Mäder, 2024).

Konventionen, Normen und Werte von Hochzeitsbildern

Darstellungskonvention und -normen unterscheiden sich nicht grundsätzlich, sondern eher graduell. Im konkreten Fall der Hochzeitsbilder handelt es sich bei Konventionen um Regeln, an die sich die Fotograf:innen halten. Gemäss Marc A. Ouellette inszenieren Hochzeitsbilder im starken Maße die Braut:

„By indexing all of the required elements of the performance of the wedding, the pictures produce and package the bride – [...] the emphasis on unique and individualized features of the wedding (day) paradoxically produces conventionalized and generic results through the ritualized performance of the day“ (Ouellette 2018).

Die fotografischen Konventionen widersprechen der Vorstellung, dass jeder Hochzeitstag einzigartig ist. Auch wenn das Paar Einzigartigkeit empfindet und wünscht, entstehen konventionelle Bilder oder eben eine Bilderkonvention wie das Bild der Braut mit dem Blumenbouquet. Da die einzelnen Elemente, die eine Braut ausmachen, vorgegeben sind, entstehen daraus Darstellungskonventionen, wie eine Braut fotografiert werden soll, was wiederum Erwartungen an bestimmte Bildmotive schürt. Trotzdem ist es in den meisten Fällen noch kein Fauxpas, wenn ein solches Bild in der Sammlung fehlt.

Im Gegensatz dazu sollten bestimmte normative Prinzipien in jedem Fall befolgt werden. Tatsächlich gibt es bestimmte Fotosujets, die auf Normen beruhen wie zum Beispiel, dass der Kuss zwischen dem Brautpaar erst nach der Zeremonie stattfinden darf und auch erst dann fotografiert wird. Dieses Kussfoto vermittelt bestimmte Werte, wie zum Beispiel gegenseitige körperliche Zuneigung, die mit der Hochzeit legitimiert werden. Werte können als Vorstufe von Normen verstanden werden, indem die körperliche Zuneigung durch den Kuss auf den Mund ausgedrückt und normiert wird und nicht etwa, indem das Brautpaar leidenschaftlich übereinander herfällt. Oder anders ausgedrückt: Normen sind Handlungen, die auf bestimmten Werten basieren und Werte sind die Idealvorstellungen, aus denen Normen generiert werden (vgl. Kettner, 2011, S. 223; Staake, 2018).

Hochzeitsbilder geben gesellschaftliche Werte und Normen wieder. Diese können zwar hinterfragt werden, werden damit

Normen sind Handlungen, die auf bestimmten Werten basieren und Werte sind die Idealvorstellungen, aus denen Normen generiert werden.

aber eher bestätigt, wie dies Katrin Kimport in ihrer Studie über lesbische Paare zeigt. „These performed identities remain constrained by normative expectations of what – and who – constitutes a wedding“ (Kimport 2012, S. 894). Die lesbischen Paare spielen mit heteronormativen Attributen, indem sie als männlich mit Frack oder Anzug oder weiblich konnotiert, mit weißem Brautkleid, für den Fotografen oder die Fotografin posieren. Auch Michele M. Strano ist der Meinung, dass trotz der konventionalisierten Bildsprache die Hochzeitsfotografie soziale Werte und Normen hinterfragt und diese gleichzeitig weitergibt, wie dies bei der naiven und jungfräulich posierenden Braut der Fall ist. Die wenigsten Frauen gehen heute noch jungfräulich in die Ehe, aber trotzdem wird dieses Narrativ für die Fotos oftmals nachgestellt (Strano, 2006, S. 37-43). Im Folgenden wird anhand von Beispielen aus der Feldforschung gezeigt, wie religiöse und säkulare Hochzeiten mit einem ähnlichen Bildrepertoire bestimmte Normen und Werte abbilden.

Der Beitrag zeigt, wie religiöse und säkulare Hochzeiten mit einem ähnlichen Bildrepertoire bestimmte Normen und Werte abbilden.

Methodisches Vorgehen zur Studie

Die Daten, die der Studie zugrunde liegen, basieren auf 27 Interviews von 50 bis 90 Minuten mit Ehepaaren, die zwischen 2022 und 2023 in der Schweiz, in Italien und in Deutschland durchgeführt wurden. Die Studie kombiniert die qualitative Methode von halbstrukturierten Interviews (vgl. Misoich 2014) mit der ethnographischen Methode der Photo-Elicitation (vgl. Lapenta 2011). Die Paare rekonstruierten ihren Hochzeitstag, indem sie ihre Hochzeitsfotos oder -videos zeigten. Die Fotos wurden abfotografiert, um sie im Anschluss an das Gespräch zu analysieren (vgl. Astheimer 2016, S. 151-185; Lüddemann 2016). Die Gespräche wurden auf Video aufgezeichnet, um die Fotos mit den Aussagen zu kombinieren und auch die nonverbale Kommunikation in die Analyse einzubeziehen. Die Videoprotokolle wurden verbatim transkribiert (vgl. Halcomb/Davidson 2006) und ausgewertet (vgl. Boehm 1994; Kurt/Herbrik 2014; Strübing 2014). Die Auswertung erfolgte mit der Software atlas.ti.³

³ Die Angaben zu den Interviews wurden aus atlas.ti (Version 23.2.0) kopiert. Die Angabe in der jeweiligen Fußnote bezieht sich auf das Transkript, das auf zenodo gespeichert wurde. Als kostenlose Alternative zu atlas.ti kann CATMA verwendet werden. Siehe <https://catma.de> (zuletzt aufgerufen am 6.10.2024).

Zehn Paare heirateten nur standesamtlich, darunter sechs gleichgeschlechtliche Paare. Ein Paar heiratete in einer alternativen Zeremonie.

Die Paare haben in verschiedenen Ländern geheiratet, hauptsächlich jedoch in der Schweiz (7), in Deutschland (7) und in Italien (11). Einige Paare heirateten nicht dort, wo sie zum Zeitpunkt der Eheschließung lebten, nämlich in Togo (1), den Vereinigten Staaten (2) und Indien (1). Einige Paare haben an mehr als einem Ort geheiratet. Die Eheschließungen fanden zwischen 1968 und 2022 statt, und die Befragten wurden zwischen 1933 und 1998 geboren. Sieben Paare sind gleichgeschlechtlich und zwanzig heterosexuell. 17 Paare wählten eine traditionelle religiöse Zeremonie (eine jüdisch-orthodoxe, eine muslimische, drei Heilige der Letzten Tage, eine griechisch-orthodoxe, eine hinduistische, zehn römisch-katholische und eine protestantische). Zehn Paare heirateten nur standesamtlich, darunter sechs gleichgeschlechtliche Paare. Ein Paar heiratete in einer alternativen Zeremonie.

Hochzeitszeremonien und ihre Orte im Bild

Der Ort, an dem die Trauung stattfindet, wird zumeist mit viel Vorlauf und Sorgfalt ausgesucht. Findet eine religiöse Zeremonie statt, wird die zivile Trauung in den Bildern oftmals vernachlässigt. In diesem Fall entscheidet sich das Paar, dass der professionelle Fotograf oder die Fotografin während der religiösen Zeremonie dabei ist. Die Fotomotive folgen spezifischen Darstellungsnormen, mit denen bestimmte Werte ausgedrückt werden, die im Spannungsfeld zwischen den sozialen Akteur:innen und dem Hochzeitsort entstehen. Ob religiös oder zivil, fünf wiederkehrende fotografische Motive fallen besonders auf.

Zum einen wird der Ort der Trauung von innen abgebildet, bei denen das Hochzeitspaar im Fluchtpunkt eines Weitwinkels nur klein und von hinten zu sehen ist (Abb. 1). Das Foto suggeriert, dass das Paar und die feiernde Gemeinschaft an etwas Größerem teilhaben, das sich auch in der Perspektive des Raumes ausdrückt.

Zweitens wird das Paar am Ort der Zeremonie, meist während der Zeremonie (Abb. 2) und manchmal nach der Zeremonie (Abb. 3), abgelichtet. Das Paar ist einander zugewandt und zeigt sich emotional zueinander hingezogen. Es scheint den Ort und die Menschen, die es umgeben, auszublenden. Sie verhalten sich so, als ob sie alleine wäre, auch wenn die Gäste in den Bänken sitzend im Hintergrund zu sehen sind.

Abbildung 1: Römisch-katholische Hochzeit in der Schweiz im Jahr 1968.

Abbildung 2: Römisch-katholische Hochzeit in einem Dorf in Togo 2022 mit einer muslimischen Braut.

Allgemein sollen die Fotos des Paares während der Zeremonie beweisen, dass sie auch tatsächlich daran Teil genommen haben. „And of course, photos both provide the bride and groom with tangible evidence that they had their day to shine as the stars of their social network and provide them with a means of reviving their belief in ‘happily ever after’“, wie Cele. C. Otnes und Elizabeth Pleck (2004, S. 18) die Funktion von Hochzeitsbildern beschreiben. Dieser Fotobeweis ist sowohl bei zivilen Trauungen als auch bei religiösen häufig zu finden, denn das Foto

Abbildung 3: Paar in der Kirche nach einer römisch-katholischen Trauung in Mittelitalien 2005.

ersetzt nicht, aber ergänzt die zentrale Zeugenschaft dieses wichtigen gesellschaftlichen Rituals. Als repräsentative Norm steht das Paar im Zentrum des Raumes. Es drückt seine Liebe und Zuneigung vor und für die Kamera aus.

Zusätzlich werden als drittes Motiv die Paarfotos oft an einem vorher ausgewählten Ort geschossen. Das Paar verlässt mit dem Fotografen oder der Fotografin den Empfang teilweise für mehr als eine Stunde. Der Ort für diese gestellten Paarfotos wird aufgrund der besonderen Atmosphäre, die er ausstrahlt, auch schon vorher ausgewählt und befindet sich meist im Freien. In dieser Outdoor-Kulisse werden als wichtige Werte Intimität und Romantik zwischen dem Paar inszeniert (Abb. 4).

Werden einzelne Porträts der Braut oder des Bräutigams gemacht, werden sie nebeneinander in das Fotoalbum gestellt. Diese Paarfotos drücken Liebe, Romantik und das Glück einer

Abbildung 4:
Hochzeitspaar in der
Nähe von Bern/CH
2019.

Abbildung 5: Nach der
zivilen Trauung vor
dem Standesamt in
Frankreich 2021.

ewigen Zweisamkeit als Werte aus, die außerhalb von Zeit und Raum existieren. Dies zeigt sich am fehlenden sozialen Kontext der Aufnahmen, da die Bilder oftmals in einer zeitlosen Umgebung wie in der Natur aufgenommen werden. Auch die religiöse oder gar sexuelle Orientierung steht nicht im Mittelpunkt solcher Fotos, sondern die exklusive Hingabe zueinander, die als weiterer Wert unterschiedliche sexuelle und religiöse Identitäten verbindet.

Ein viertes Motiv zeigt das Paar nach der Zeremonie beim Verlassen des Trauungsortes und vor der Location (Abb. 5).

Viele der besprochenen Normen, die auf den Fotos dargestellt werden, heben das Paar und seine Einheit hervor. Die Bilder von der Hochzeitsgesellschaft während der Zeremonie bestärken diese Einheit (Abb. 6). Deshalb darf dieses Foto der Gemeinschaft im Hochzeitsalbum keinesfalls fehlen. Auch

wenn solche Fotos sich im engen Sinne nicht auf den Raum beziehen, so bezeugt die Hochzeitsgesellschaft als fünftes Motiv den Übergang des Paares in einen neuen Status. Die Longshots verraten nicht nur die Anzahl oder Vielzahl der anwesenden Gäste, sondern auch die Unterstützung durch die Gemeinschaft, die mit dem Paar feierte und den Raum durch ihre Anwesenheit füllte. Die Gemeinschaft der Freunde und der Familie wird sowohl bei religiösen als auch bei standesamtlichen Trauungen gezeigt. Auf dem Foto unterstützen sie das Paar als Statist:innen aus dem Hintergrund. Die einzelnen Gäste sind weniger wichtig, als dass sie die Gruppe repräsentieren.

Abbildung 6: Hindu Hochzeit in Mumbai in 1988.

Abbildung 7: Ehemaliger Weinkeller als Trauungsort in Norditalien aus dem Jahr 2022 (Quelle: Andrea Gilberti).

Sechstens wird das Gebäude oder der Ort der Zeremonie von innen (Abb. 7) oder von außen (Abb. 8) fotografiert. Dies jeweils ohne Personen (Abb. 6). Der Ort, sei es das Standesamt, ein religiöses Gebäude oder ein Ort im Freien, wird fotografisch damit als ein einzelner Akteur des Ereignisses hervorgehoben.

In den Gesprächen hoben die Paare meist den persönlichen Bezug zum Ort der Trauung hervor. Zusätzlich zielen die Detailaufnahmen der Dekoration oder Aufnahmen mit einer auffälligen Tiefenschärfe des Ortes einerseits darauf ab, die kostbare und oft teure Dekoration in den Bildern festzuhalten. Andererseits würdigen sie auch den Ort, an dem die rituelle Transformation stattfand (Abb. 9).

Die Orte der Zeremonie werden, ob religiös oder zivil, feierlich dekoriert wie dies bei den Brautleuten mit Kleidung, Schmuck und Frisuren ebenso der Fall ist. Das Gegenteil ist nur selten der Fall. Ein Brautpaar suchte sich absichtlich das schmuckloseste Gebäude in Rom für ihre zivile Hochzeit aus (Abb. 8), das sie dann aber trotzdem fotografisch festhielten. Andere wiederum wählten ein historisches Gebäude oder einen Weinkeller (Abb. 7/9), den sie dann aufwändig dekorierten und in Detailaufnahmen fotografieren. Viele Paare heirateten an einem Ort, zu dem sie einen persönlichen Bezug und Erinnerungen haben. In jedem Fall steht die persönliche Wahl des Ortes, ob religiös oder zivil, im Vordergrund, die dann bildlich festgehalten wird.

Abbildungen 8 und 9: Standesamt in Rom für eine Hochzeit 2017 (links); Ort einer freien Trauung in einem ehemaligen Weinkeller in Norditalien im Jahr 2022 (rechts) (Quelle Abbildung 9: Andrea Gilberti).

Zivile und religiöse Trauungsorte: fotografische Normen und konservierte Werte

Der Ort der Trauung und wie das Paar und dessen Gäste darin fotografisch inszeniert werden, spielen in den Hochzeitsbildern eine zentrale Rolle. Die Darstellungen folgen bestimmten Normen, wie die sechs Motive zeigen. Die Normen drücken wiederum bestimmte Werte aus, welche die Normen ihrerseits begründen. Die gleichen Fotomotive werden sowohl in zivilen als auch religiösen Trauungen verwendet, womit die beiden Formen von Trauungen sich auf der bildlichen Ebene teilweise nur marginal unterscheiden. Der Unterschied stellt sich oftmals erst im Gespräch mit den Paaren heraus, für die es zentral ist, ob sie nur

Die zweite Darstellungsnorm zeigt das Paar mit der Hochzeitsgesellschaft, die zumeist nur den Rücken des Paares sieht, am Ort der Zeremonie.

zivil oder auch religiös geheiratet haben. Hinzukommt, dass manche Standesämter aussehen wie religiöse Räume und umgekehrt. Manchmal befinden sich Standesämter in ehemaligen Kirchen oder in einem Fall war das Standesamt in einer ehemaligen Synagoge. Ebenso ist es in Italien auch möglich, dass der Priester oder Pastor als Standesbeamter fungiert und die beiden Trauungen gleichzeitig durchgeführt werden. Zivil und religiös sind also auf den Fotos und bezüglich der rituellen Räume nicht immer klar zu trennen.

In der Analyse fallen drei Darstellungsnormen mit entsprechenden dahinterstehenden Werten besonders auf, bei denen sich religiöse und zivile Hochzeiten überschneiden:

Erstens wird das Paar am Ort der Zeremonie als Mittelpunkt des Geschehens und oft ohne seine Gäste als Einheit fotografiert. Die Norm besagt, dass das Paar nur an sich selbst interessiert sein soll. Sie sollen ihre Verbundenheit zueinander feiern, indem sie ihre Individualität zurückstellen. Diese Idee findet sich auch in religiösen Traditionen, zum Beispiel bei der Hochzeitszeremonie, bei der die Paare symbolisch zu einem Körper verschmelzen. Diese Bilder, die das Paar allein und ohne Gäste zeigen, wirken durch den fehlenden Kontext zeitlos und drücken Allgemeingültigkeit aus. Die Hochzeit und die Ehe werden damit zum idealen Lebensstil für Paare erhoben. Das Motiv besagt, dass die Liebe ewig ist oder zumindest dauert „bis dass der Tod uns scheidet“, was wiederum ein religiös aufgeladener Wert ist. Dies ist auch der Grund, warum die Scheidung in religiösen Kontexten oft einen komplizierten Prozess darstellt. Dies trifft teilweise auch auf zivile Scheidungsverfahren zu.

Die zweite Darstellungsnorm zeigt das Paar mit der Hochzeitsgesellschaft, die zumeist nur den Rücken des Paares sieht, am Ort der Zeremonie. Das Motiv verdeutlicht, dass die Hochzeit mehr als nur ein privates Ereignis ist, sondern die ganze Gemeinschaft einbezieht und wertschätzt. Dies ist bei einer religiösen Hochzeit, die innerhalb der Glaubensgemeinschaft stattfindet, nachvollziehbar, bei einer zivilen Zeremonie basiert der Einbezug der Gäste auf Vorstellungen, die eine Zeuggemeinschaft dieses zentralen sozialen Ereignisses voraussetzen. Auch auf zivilen Hochzeitsbildern ist das Paar von der Gemeinschaft umgeben. Bei religiösen und zivilen Zeremonien werden mit den Bildern vom Ritual ähnliche Werte zum Ausdruck gebracht. Die Ehepaare unter der Gästeschar bewerten die Bilder als Bestätigung ihrer eigenen Entscheidung. Für die unverheirateten Gäste können die Hochzeitsbilder eine Vorbildfunktion haben oder, je nachdem, auch abschreckend wirken.

Die dritte Darstellungsnorm bei standesamtlichen und religiösen Trauungen zeigt das Paar im Fluchtpunkt und bezeugt, dass das Paar an „etwas Größerem“ teilnimmt, an einem Ereignis, das über das Alltägliche hinausgeht, etwas Transzendente. Auch hier wird die Ehe in religiösen und zivilen Kontexten idealisiert, und insbesondere der zivile Ritus verweist visuell auf einen religiösen Bereich. Im Allgemeinen schenken Paare, die religiös heirateten, der zivilen Zeremonie wenig bis gar keine Beachtung. Dies spiegelt sich auch in den Fotos von der zivilen Trauung wider, die meist mit weniger Aufwand gemacht wurden.

Nach Hans Belting konservieren Fotos die Vergangenheit. „Die Welt entzieht sich rasch und gründlich der Ähnlichkeit mit der Aufnahme, die doch der Ähnlichkeit wegen belichtet wurde. Sie bleibt nur in der Photographie so, wie sie einmal war“ (Belting 2011, S. 2016/2017). Dies trifft auf die Hochzeitsfotografie zu, in deren Darstellungsnormen sich die zivilen und religiösen Räume und Riten vermischen. Die Zeremonie wird visuell in eine erfundene Vergangenheit übertragen und dort eingeschlossen. Damit werden traditionelle Werte der Hochzeit mit auffälligen religiösen Bezügen festgehalten. Die Fotograf:innen und die Paare und ihre Gäste werden zu Träger:innen von Traditionen. Indem sie den Hochzeitsfotonormen folgen, überliefern sie bestimmte Werte über die Ehe, auch wenn sie aus westlicher Sicht teilweise überholt wirken.

Die Fotograf:innen, die Paare und die Gäste werden zu Träger:innen von Traditionen, die den Hochzeitsfotonormen folgen und bestimmte Werte überliefern.

Aber vielleicht braucht es gerade heute solche Orte, an denen die Erinnerung an vergangene Zeiten gepflegt wird, weil damit – eine typische Funktion von Ritualen – Sicherheit vor dem unsicheren Horizont des Menschseins vermittelt wird.

Literatur

- Astheimer, Jörg (2016): *Analyse- und Interpretationsverfahren fotografischer Bilder*. In: *Qualitative Bildanalyse. Methodische Verfahrensweisen und Techniken zur Analyse von Fotografien*. Baden-Baden, S. 151-185, DOI: 10.5771/9783845271668.
- Belting, Hans (*2011): *Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft* München.
- Boehm, Andreas (1994): *Grounded Theory – Wie aus Texten Modelle und Theorien gemacht werden*. In: Boehm, Andreas/Mengel, Andreas/ Muhr, Thomas (Hg.): *Texte verstehen. Konzepte, Methoden, Werkzeuge* Konstanz, S. 121-140.
- Halcomb, Elizabeth J./Davidson, Patricia M. (2006): *Is verbatim transcription of interview data always necessary?* In: *Applied Nursing Research*, 19. Jg., H. 1, S. 38-42, DOI: 10.1016/j.apnr.2005.06.001.
- Kettner, Matthias (2011): *Werte und Normen – Praktische Geltungsansprüche von Kulturen*. In: Jaeger, Friedrich (Hg.): *Handbuch der Kulturwissenschaften*, Stuttgart. S. 219–231.
- Kimport, Katrina (2012): *Remaking the White Wedding? Same-Sex Wedding Photographs' Challenge to Symbolic Heteronormativity*. In: *Gender & Society*, 26. Jg., H. 6, S. 874-899, DOI: 10.1177/0891243212449902.
- Kurt, Roland/Herbrik, Regine (2014): *Sozialwissenschaftliche Hermeneutik und hermeneutische Wissenssoziologie*. In: Baur, Nina/Blasius, Jörg (Hg.): *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, Wiesbaden, S. 473–491.
- Lapenta, Francesco (2011): *Some Theoretical Thoughts and Methodological Views on Photo-Elicitation*. In: *The SAGE Handbook of Visual Research Methods* London u. a., S. 201-213, DOI: 10.4135/9781446268278.
- Lüddemann, Stefan (2016): *Die Bildanalyse*. In: Lüddemann, Stefan/Heinze, Thomas (Hg.): *Einführung in die Bildhermeneutik: Methoden und Beispielanalysen* Wiesbaden, S. 47-51, DOI: 10.1007/978-3-658-10026-1_4.
- Mäder, Marie-Therese (2024): *For Ever and Ever the Perfect Wedding Picture: Converging Religious and Secular Norms and Values in Wedding Photography*. In: *Religions*, 15. Jg., H. 6, DOI: 10.3390/rel15060705.
- Misoch, Sabina (2014): *Qualitative Interviews*. Berlin/Boston.
- Otnes, Cele C./Pleck, Elizabeth (2003): *Cinderella Dreams: The Allure of the Lavish Wedding*. Berkeley/Los Angeles.
- Ouellette, Marc A. (2018): *"Saying 'I do' all over again": The Throwaway Ornamentality of Promises Weddings Vow to Break*. In: *Semiotic Review*,

H. 3 vom 1.10. <https://www.semioticreview.com/ojs/index.php/sr/article/download/45/39?inline=1> (zuletzt aufgerufen am 8.10.2024).

Staake, Marco (2018): *Werte und Normen. Archiv für die civilistische Praxis (AcP)*, 2-4, S. 682-684. <https://doi.org/10.1628/acp-2018-0046>.

Strano, Michele M. (2006): *Ritualized Transmission of Social Norms Through Wedding Photography*. In: *Communication Theory*, 16. Jg., H. 1, S. 31-46, DOI: 10.1111/j.1468-2885.2006.00004.x.

Strübing, Jörg (2014): *Grounded Theory und Theoretical Sampling*. In: Baur, Nina/ Blasius, Jörg (Hg.): *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, Wiesbaden, S. 457-472.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101024115

The present document reflects only the author's view and the European Commission Research Executive Agency (REA) is not responsible for any use that may be made of the information it contains

